

O'zbekiston fond bozorining likvidiligi tahlili (O'zRTXB misolida)

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va
texnologiyalar universiteti magistranti,

Mullayev Behzod Maxmudjonovich

O'zbekiston respublika tovar-xom ashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati 1994 - yili aprel oyida Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan va hozirgi kunda Markaziy Osiyodagi eng yirik savdo maydonchasi, hamda MDH mamlakatlari ichida izchil rivojlanayotgan xom ashyo birjasi hisoblanadi.

“O'zRTXB” AJ milliy va xorijiy kompaniyalarni respublikada ishlab chiqariladigan yuqori likvidli tovar aktivlari, shu jumladan qora va rangli metallar, neft mahsulotlari, paxta tolasi, mineral o'g'itlar, shakar, bug'doy uni, don va boshqalar bilan teng huquqlilik asosida ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Birja Toshkent shahrida joylashgan bo'lib, ko'p tarmoqli savdo infratuzilmasiga ega. Uning tarkibiy tuzilmasiga respublikamizning barcha viloyatlarining markazlarida joylashgan 13 filiallari kiradi. Shuningdek, hozirgi kunda mijozlarga 200 dan ziyod savdo maydonchalari va 800 brokerlik idoralari birja xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda.

Birjada 5 savdo platformalari faoliyat yuritadi:

- Birja elektron savdo tizimi (avtomatlashtirilgan savdo-sotiqqa tegishli talablarni yig'ish va ularga javob berish elektron savdo tizimi);
- Ko'rgazma-yarmarka savdolarning elektron savdo tizimi;
- Avtoraqamlarni sotish bo'yicha elektron savdo tizimi.
- Elektron davlat xaridlari
- Mobilraqamlarni sotish bo'yicha savdo tizimi.

“O'zRTXB” AJ O'zbekistondagi yirik aksiyadorlik jamiyatlaridan biri hisoblanadi. Ushbu aksiyadorlik jamiyatining ustav kapitali tarkibiga qaraydigan bo'lsak, asosiy aksiyalar paketi davlat qo'lida ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bunda biz aksiyadorlarni 3 ta guruhga ajratadigan bo'lsak, birinchi guruh davlat, ikkinchi guruh yuridik shaxslar, 3-guruh jismoniy shaxslar desak, AJning davlat ulushi - 36.43%, yuridik shaxslar ulushi –

69.49 % va jismoniy shaxslar ulushi – 8.08 % ekanligini ko’rishimiz mumkin. Buni biz 6-rasm ma’lumotlaridan ham ko’rishimiz mumkin.

1-rasm. “O’zRTXB” AJning aksiyadorlar tarkibi

Manba: “O’zRTXB” AJ sayti ma’lumotlari asosida mualli tomonidan tayyorlandi.

AJ muntazam ravishda aksiyadorlar o’rtasida jamiyatning sof foydasidan dividend ajratib turadi.

1-jadval

2016-2021-yillarda "O’zRTXB" AJ tomonidan hisoblangan va to’langan dividendlar to’g’risida ma’lumotlar

Yillar	Oddiy bir aksiya uchun dividend (so‘m)	Dividendlarni to‘lash uchun yo‘naltirilgan sof foyda %	Dividendlarni to‘lash uchun yo‘naltirilgan sof foyda summasi	Muomaladagi aksiyalar soni
2016	200,0	61,99%	4 997 228 000	24 986 140
2017	230,0	65,07%	5 746 812 200	24 986 140
2018	550,0	52,23%	13 742 377 000	24 986 140
2019	2490,0	76,135%	62 215 488 600	24 986 140
2020	1100,0	86,95%	82 454 262 000	74 958 420
2021	1650,0	88,31%	123 681 393 000	74 958 420
2022	2300	87.21%	172 404 366 000	74 958 420
2023	2600	85.3%	194 891 892 000	74 958 420

Manba: “O’zRTXB” AJ sayti ma’lumotlari asosida mualli tomonidan tayyorlandi.

"O’zRTXB" AJ vididend to‘lash siyosati Birja va uning aksiyadorlari o’rtasidagi manfaatlarning o‘zaro mutanosibligi, kompaniyani investitsion jozibadorligini va kapitalizatsiyasini oshirish, O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi, Birjaning Ustavi va uning ichki hujjatlarida nazarda tutilgan aksiyadorlarning huquqlarini hurmat qilish va ularga rioya qilishga asoslangan.

Yuqoridagi 1-jadval "O'zRTXB" AJ ning 2016-2023-yillarga to'jagan dividendlar hajmi, dividend uchun ajratilgan sofda hajmi vas of foydaning dividendlar uchun ajratilgan foizi dinamikasi berilgan. So'ngi 6 yilga "O'zRTXB" AJ ning sof foydasi muntazam ravishda oshib bormoqda. Sof foyda ortib brogan sari aksiyadorlarga ajratiladigan dividendlar hajmi ham ortib bormoqda. Bu esa fond bozoridagi aksiyadorlar uchun AJning aksiyalarini borgan sari jozibador bo'lishi uchun likvidligini ortishi uchun xizmat qilmoqda.

2-rasm. "O'ZRTXB" AJ ning aksiyalarining so'ngi 5 yildagi o'zgarish dinamikasi.

Manba: Rasm www.uzse.uz sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

Yuqorida rasmda "O'ZRTXB" AJ ning aksiyalarining so'ngi 5 yildagi o'zgarish dinamikasi berilgan bo'lib, bunda so'ngi yillarda jamiyatning aksiyalari qiymati muntazam ravishda o'sib borish tendensiyasiga ega.

P/S nisbati ko'pincha hali barqaror yoki sezilarli foyda keltirmagan kompaniyalarni tahlil qilishda qo'llaniladi. Bu bozor kompaniyaning aksiya bahosiga nisbatan daromad keltirish qobiliyatini qanday baholashi haqida tushuncha beradi. Odatda, pastroq P/S nisbati potentsial kam baholangan aksiyani ko'rsatadi, yuqori P/S nisbati esa haddan tashqari baholangan aksiyani ko'rsatadi

3-rasm. “O’ZRTXB” AJ ning aksiyalarining 2016-2022 - yildagi ba’zi multiplikator ko’rsatkichlari

Manba: Rasm www.openinfo.uz sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

Ushbu rasmni tahlil qiladigan bo’lsak, bunda kompaniyaning moliyaviy hisobotlarini Iqtisodiyot va moliya vazirligi korporativ axborot yagona portal ma’lumotlari asosida tayyorlangan bo’lib, kompaniyaning ROE, ROA, P/S va P/B nisbatlari berilgan bo’lib, barcha koeffitsientlar doimiy ravishda o’zgarib turibdi. ROE koeffitsienti o’tgan 6 yil davomidan mumtazam ravishda o’sgan bo’lib bu yillardavomida deyarli 8 barobar o’sgan, ROA esa 3 barobar, P/S – 13 barobar, P/S nisbati esa deyaeli 17 barobarga o’sgan. Buni esa bu davr davomida AJ ning aksiyalar narxini 3.5 – 4 barobar o’sishiga olib kelgan asosiy omil sifatida qarashimiz mumkin.

Likvidlik koeffitsientlari - bu kompaniyaning qisqa muddatli majburiyatlarini bajarish qobiliyatini va umumiy likvidlik holatini baholash uchun ishlatiladigan moliyaviy ko’rsatkichlar. Ushbu koeffitsientlar kompaniyaning joriy majburiyatlarini qoplash uchun o’z aktivlarini tezda naqd pulga aylantirish qobiliyatini baholashga yordam beradi. Eng ko’p ishlatiladigan likvidlik koeffitsientlariga quyidagilar kiradi:

Ushbu likvidlik ko’rsatkichlari tahlilchilar va investorlarga kompaniyaning likvidlik holatini va moliyaviy majburiyatlarni bajarish qobiliyatini baholashga yordam beradi. Biroq, kompaniyaning moliyaviy holatini to’liq tushunish uchun likvidlik ko’rsatkichlari bilan bir qatorda boshqa omillar va nisbatlarni ham hisobga olish muhimdir.

4-rasm. “O’ZRTXB” AJ ning aksiyalarining 2016-2022 - yildagi ba’zi multiplikator ko’rsatgichlari

Manba: Rasm www.openinfo.uz sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

Bu rasmda AJning moliyaviy ma’lumotlaridan foydalanib, Yalpi foyda marjasi, EBIT marjasi, Sof foyda marjasi, Aktivlar aylanmasi va Tezkor likvidlilik koeffitsientlari topilgan bo’lib, barcha koefitsientlar yildan yilga o’zgarib turganligini ko’rishimiz mumkin. Bu davr davomida yalpi foyda marjasi 0.768 dan 0.911 ga ko’rarilgan. EBIT markjasi esa 0.243 dan 0.601 ga, sof foyda marjasi 0.202 dan 0.504 ga aktivlar aylanmasi koeffitsienti 0.77 dan 0.093 ga ko’tarilgan bo’lsa, tezkor likvidlilik koeffitsienti deyarli darqarorligicha qolmoqda. Albatta, bu tahlil qilingan barcha moliyaviy ko’rsatgichlar AJning moliyaviy holarini yuqori likvidli ekanligidan dalolar bermoqda.